

УДК 347.73

Личенко Ірина Олександрівна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna O. Lychenko –

D.Sc. (Law), professor,
Educational-Scientific Institute of Law,
Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
iryna.o.lychenko@lpnu.ua
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4838-3579>

Механізм публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями в Україні

Стаття присвячена комплексному аналізу механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями, його складових елементів, особливостей, принципів його реалізації. Особлива увага присвячена аналізу категорії «валютні цінності», їхніх різновидів. Констатовано, що формування сучасного механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями відбувається під впливом принципів законності, публічності (прозорості, відкритості), економічної обґрунтованості, збалансованості публічних та приватних інтересів, плановості. Водночас визнано, що формування сучасного механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями відбувається також під впливом принципів валютного регулювання, визначених у законі України «Про валюту і валютні операції». Визнано, що механізм публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями є системою об'єднаних структурними й функціональними зв'язками елементів. Ідентифіковано елементи цієї системи, серед яких органи публічного адміністрування, наділені владними повноваженнями, засоби, методи, процеси і процедури, за допомогою яких здійснюється результативний вплив права на суспільні відносини у сфері торгівлі валютними цінностями задля досягнення фінансово-економічної стабільності й безпеки держави.

Ключові слова: фінансово-правові відносини, публічне адміністрування, механізм публічного адміністрування, публічна адміністрація, торгівля валютними цінностями, валютне регулювання, фінансові послуги, фінансово-економічна безпека держави.

I.O. Lychenko The Mechanism of Public Administration of Trade in Currency Values

The article is devoted to a comprehensive analysis of the mechanism of public administration of trade in currency values, its constituent elements, features, principles of its implementation. Special attention is devoted to the analysis of the category «currency values», their varieties. It has been established that the formation of a modern mechanism of public administration of trade in currency values is influenced by the principles of legality, publicity (transparency, openness), economic soundness, balance of public and private interests, planning. At the same time, it is recognized that the formation of a modern mechanism of public administration of trade in currency values is also under the influence of the principles of currency regulation defined in the Law of Ukraine «On Currency and Currency Transactions». It is recognized that the mechanism of public administration of currency trading is a system of elements united by structural and functional connections. The elements of this system have been identified, including public administration bodies endowed with power, means, methods, processes and procedures, with the help of which the effective influence of the law on social relations in the sphere of trading currency values is carried out in order to achieve financial and economic stability and security of the state. It was found that trading in currency values is an important component of the sphere of financial and economic public legal relations formed in the state and mediated, controlled by state institutions, transactions

that take place under the control of the state and relate to the transfer of ownership of currency (national or foreign), bank metals, securities, payment documents (in national currency or foreign currency, bank metals). The purpose of the public administration of trade in currency values is to achieve the strategic goals of developing financial and legal relations, ensuring the balance of public and private interests of members of society, and guaranteeing the financial and economic security of the state as a whole.

Keywords: *financial and legal relations, public administration, mechanism of public administration, public administration, trade in currency values, currency regulation, financial services, financial and economic security of the state.*

Постановка проблеми. Розвиток фінансово-правових правовідносин засвідчує потребу теоретичного обґрунтування механізмів їхнього публічного адміністрування. Саме механізм публічного адміністрування є відображенням шляху та засобів досягнення стратегічних завдань розвитку фінансово-правових відносин, він ідентифікує зміст очікуваного результату, на досягнення якого скеровані зусилля публічної адміністрації та окреслює вектор концентрації її зусиль, є основою об'єднання зусиль суб'єктів адміністрування, їхніх правових засобів, нормативних і діяльнісних інструментів у логічну систему задля гарантування фінансової безпеки держави загалом.

З огляду на зазначене, зважаючи на важливість сфери валютного регулювання, особливе значення має ідентифікація змісту, особливостей, принципів формування та реалізації механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями. На часі визначення правової основи врегулювання публічно-правових відносин, пов'язаних з купівлею, продажем, обміном валютних цінностей як у готівковій і безготівковій формі, засобів переведення нормативності права у цій сфері в упорядкованість фінансових правовідносин щодо торгівлі валютними цінностями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями і його елементів не була комплексно висвітлена у вітчизняній науковій літературі у сфері фінансового права. Проте важливе значення для її вирішення мають праці науковців, які вивчали питання публічного адміністрування різних публічно-правових відносин у нашій державі, серед яких О. Воронятніков, О. Запотоцька, В. Кардаш, О. Лавренікова, В. Оксін та інші.

Представлені у їхніх працях наукові підходи дозволяють сформувати комплексне

уявлення про механізм публічного адміністрування загалом. Як наслідок, результати їхньої наукової роботи є фундаментом для визначення змісту, особливостей, принципів формування й реалізації механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями.

Невирішені раніше проблеми. Завданням сучасної юридичної науки є теоретичне відображення шляхів та засобів досягнення стратегічних завдань розвитку фінансових правовідносин, пов'язаних з торгівлею валютними цінностями, ідентифікація правової основи публічного адміністрування цих відносин, мети, правових засобів, нормативних і діяльнісних інструментів скерування зусиль публічної адміністрації у цій сфері як елементів єдиного механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями. На часі ідентифікація механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями як запоруки розуміння процесу трансформації вимог нормативно-правових актів у досліджуваній сфері в упорядкованість фінансових правовідносин щодо торгівлі валютними цінностями.

Метою статті є комплексний аналіз механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями, його складових елементів, особливостей та принципів формування й реалізації.

Виклад основного матеріалу.

У сучасних умовах вкрай важливим завданням держави є сформувати механізм адміністрування найважливіших публічних правовідносин у фінансово-економічній сфері. Серед таких відносин особливе місце займають ті, що пов'язані з торгівлею валютними цінностями.

Торгівля валютними цінностями є важливою складовою частиною сфери фінансово-економічних публічних правовідносин, що сформувалися в державі й

опосередковуються, контролюються державними інституціями, операцій, які відбуваються під контролем держави та стосуються переходу права власності на валюту (національну чи іноземну), банківські метали, цінні папери, платіжні документи (у національній валюті чи іноземній валюті, банківських металах) [1].

Відповідно до національного законодавства до валютних цінностей віднесено національну валюту у вигляді грошових знаків грошової одиниці України (банкнот, монет, які є у обігу та застосовуються як законний платіжний засіб у нашій державі чи вилучені з нього, проте підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу), кошти, розміщені на банківських рахунках, електронні грошові кошти й цифрові гроші НБУ, іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, монет, казначейських білетів, які відіграють роль законного платіжного засобу на території іноземних країн чи їхніх груп, вилучені з обігу, проте, які підлягають обміну на грошові знаки, які у ньому перебувають, кошти, розміщені на банківських рахунках в іноземній валюті, а також електронні гроші іноземних держав й банківські метали (золото, срібло, платина, метали платинової групи, монети з дорогоцінних металів, тощо), платіжні документи та цінні папери [2].

Свобода здійснення валютних операцій тісно пов'язана з необхідністю чіткого адміністрування цієї сфери органами публічного управління. Саме чітко окреслений механізм публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями є запорукою й умовою гарантування свободи здійснення таких операцій та стабільності економічних й фінансових процесів в державі. Відсутність публічного контролю за торгівлею валютними цінностями здатна негативно вплинути на стабільність фінансово-економічної сфери суспільних відносин, зумовити інфляційні процеси в державі.

Дослідження змісту механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями потребує теоретичного обґрунтування цієї дефініції.

С. Мочерний «механізм» розглядає як систему певних ланок чи елементів, які приводять їх у дію [4, с. 135].

Термін «механізм» вважається вченими загальнонауковим. Його розглядають з огляду на

специфіку технічних наук, оскільки саме цим терміном окреслюється внутрішня будова чи система функціонування пристроїв, машин. Проте, в юриспруденції цей термін набуває іншого значення та символізує як внутрішню систему юридичних засобів, структуру правових інститутів [5, с. 24-27], так і спосіб реалізації на практиці юридичного впливу правових засобів, інститутів, процедурні й процесуальні аспекти втілення в життя. Тобто він є відображенням статичної й динамічної складової врегулювання суспільних відносин, впливу правових засобів.

О. Запотоцька констатувала, що механізм публічного адміністрування є системою інструментів, скерованою на практичну реалізацію публічного адміністрування задля досягнення визначених мети, цілей, що відзначається самостійною структурою, інструментами впливу на об'єкт управління, засобами правового та інформаційного забезпечення [6, с. 72].

Дуже вдало О. Воронятніков дефініював досліджувану категорію як систему елементів, які слід диференціювати з огляду на різне функціональне призначення, які спільно набувають взаємозалежного, взаємозумовленого характеру та націлені на досягнення заявленої мети. Цей автор констатував, що цей механізм тісно пов'язаний з реалізацію публічних зобов'язань, а його система охоплює як систему правових актів, публічну адміністрацію, наділену владними повноваженнями, систему правових засобів, зорієнтованих на досягнення визначеної в законодавстві мети [7, с. 64].

Публічне адміністрування торгівлі валютними цінностями здійснюється на принципах законності, публічності (прозорості, відкритості), економічної обґрунтованості, збалансованості публічних та приватних інтересів, плановості, тощо.

Формування сучасного механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями відбувається також під впливом принципів валютного регулювання, визначених законодавцем у законі України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII. Зокрема, в його основі лежать принципи свободи реалізації валютних операцій, прозорості, достатності й ефективності валютного регулювання, орієнтованості на

гарантування фінансової стабільності, розвитку економічних й соціальних правовідносин в державі, пріоритету ринковості валютного регулювання й гнучкості валютного курсу, прозорості й підзвітності державних інституцій, які адмініструють відповідну публічно-правову сферу, обґрунтованості й тимчасовості застосування обмежувальних заходів [3].

Ці принципи відіграють роль фундаменту для всього механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями, оскільки є основою об'єднання його елементів у єдину логічну систему.

Механізм публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями є динамічною категорією, яка виражає процес переведення нормативності права в упорядкованість фінансових правовідносин щодо торгівлі валютними цінностями.

Мета ідентифікує зміст очікуваного результату, на досягнення якого скеровані зусилля та окреслює вектор руху усього механізму.

Вченими відзначено, що метою публічного адміністрування є не лише положень чинного законодавства, його дотримання суб'єктами публічних правовідносин, але й реалізація окресленого курсу державної політики та втілення в життя її завдань через діяльність публічної адміністрації [8, с. 103].

Така мета, як відзначає О. Лавренікова, виступає головним самостійним елементом будови публічного адміністрування, оскільки від її визначеності залежить ідентифікація завдань і функцій публічно-сервісної й іншої діяльності органів публічного управління [9, с. 132].

Метою публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями є досягнення стратегічних завдань розвитку фінансово-правових відносин, забезпечення балансу публічних й приватних інтересів членів суспільства, гарантування фінансово-економічної безпеки держави загалом.

Досягнення цієї мети неможливе без функціонування усіх складових елементів усього механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями, зокрема формування дієвої системи правових актів, розвинутої системи органів публічного управління у цій сфері, які наділені достатніми владними повноваженнями, системи інших, в тому числі й

процедурних засобів, зорієнтованих на досягнення визначеної в законодавстві мети публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями.

Дієвий механізм публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями передбачає наявність ефективної правової основи врегулювання публічно-правових відносин, пов'язаних з купівлею, продажем, обміном валютних цінностей як у готівковій і безготівковій формі, в тому числі й правових норм як засобів такого публічного адміністрування. Серед найважливіших слід відзначити відповідні правові норми, що містяться у Конституції України, Податковому Кодексі України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI, законах України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 р. № 1953-IX, «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV, «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII, «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. № 2121-II, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі» від 03 листопада 2022 року № 2720-IX та багатьох інших. Не слід оминати увагою й норми підзаконних нормативно-правових актів, серед яких Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти, затверджений Постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2022 р. № 254, постанова Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39», Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління НБУ від 03 січня 2019 року № 13, тощо.

Норми усіх цих нормативно-правових актів націлені на публічне адміністрування торгівлі валютними цінностями, зокрема визначення регуляторних заходів, спрямованих на упорядкування таких операцій з валютою та валютними цінностями, врегулювання порядку оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями, встановлення обмежень та заборон,

ліцензування діяльності учасників правовідносин у цій сфері, тощо. Найважливішим завданням усього комплексу таких нормативних засобів публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями є забезпечення досягнення національних цілей та інтересів у фінансово-економічній сфері й фінансово-економічної безпеки держави загалом.

Механізм публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями неможливо уявити без системи органів, що утворюють публічну адміністрацію, наділену владними повноваженнями, системою засобів, спрямованих на досягнення окресленої мети.

Чіткість, системність та оперативність реалізації цих засобів такою публічною адміністрацією є умовою ефективності усього механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями.

Усі органи публічної адміністрації повинні володіти достатньою компетенцією задля реалізації та захисту фінансово-правових інтересів, системою інструментів (засобів) держави, в тому числі примусового характеру.

У цю систему публічно-правових інституцій входить Міністерство економіки України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова служба України та інші державні інституції.

Для прикладу, НБУ забезпечує організацію валютного ринку у нашій державі, визначає його структуру, порядок торгівлі валютними цінностями на ньому, координує роботу щодо забезпечення оцінкової та курсової стабільності, забезпечення розвитку фінансового ринку. До повноважень НБУ входить здійснення контрольних заходів за діяльністю щодо торгівлі валютними цінностями, проведення перевірок, метою яких є виявлення порушень валютного законодавства та притягнення винних до відповідальності у процедурному порядку, визначеному Положенням про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління НБУ від 03 січня 2019 року № 13, Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня

2020 р. № 90 та іншими нормативно-правовими актами.

Надання фінансових послуг з торгівлі валютними цінностями неможливо без ліцензії НБУ. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ 31 березня 2023 р. № 43, Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії, може зупинити на строк до одного року дію ліцензії, виданої небанківській установі, у разі порушення нею вимог валютного законодавства, має право відкликати (анулювати) у небанківської установи ліцензію.

Національний банк України реалізує й інші заходи в рамках механізму публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями. Такими засобами адміністрування є його правозастосовні акти, публічно-правові регламенти, обмеження, дозволи й заборони.

Вони стосуються регламентування ведення відповідного реєстру пунктів обміну іноземної валюти, регламентації порядку здійснення валютних операцій, цифровізації цієї діяльності, певних обмежень щодо здійснення валютно-обмінних операцій, впровадження та перевірки дотримання вимог технічного й іншого оснащення надавачів валютно-обмінних послуг тощо.

Висновки. З огляду на зазначене, механізм публічного адміністрування торгівлі валютними цінностями слід ідентифікувати як систему об'єднаних структурними й функціональними зв'язками елементів, які є відображенням статичної й динамічної складової врегулювання суспільних відносин, націлених на упорядкування публічно-правових відносин, пов'язаних з обігом валютних цінностей як у готівковій і безготівковій формі, досягнення стратегічних завдань розвитку фінансово-правових відносин у цій сфері, гарантування грошової, інфляційної стабільності в державі й фінансово-економічної безпеки держави загалом. Це широка система органів публічного адміністрування, наділених владними повноваженнями у окресленій сфері, нормативних, правозастосовних актів, правових норм, засобів, методів, процесів і процедур, за допомогою яких здійснюється результативний вплив права на суспільні відносини у сфері торгівлі валютними

цінностями задля досягнення фінансово-економічної стабільності й безпеки держави.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України: закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-17. С. 556.
2. Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України: Постанова Національного банку України від 14.02.2007 N 45. *Офіційний вісник України*. 2017. № 36, Ст. 132.
3. Про валюту і валютні операції: закон України від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 30. Ст. 5.
4. Економічна енциклопедія: у 3 томах / Мочерний С. В. Київ: Видав. центр. Академія, 2000. Том 1. 2000. 864 с.
5. Кардаш В. М. Державні органи як структурні елементи механізму держави. *Науковий вісник Чернівецького університету*. Вип. 100: Правознавство. 125-річчю Чернівецького університету присвячується. Чернівці, 2000. С. 24–27.
6. Запотоцька О. В. Поняття адміністративно-правового механізму публічного адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукції. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 33. С. 71–74.
7. Воронятніков О. О. Поняття механізму публічного адміністрування сферою санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. *Київський часопис права*. 2021. № 2. С. 60-65.
8. Оксін В. Ю. Мета та цілі публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні. *Наукові записки*. Серія: Право. № 9. 2020. С. 102-105.
9. Лавренікова О. С. Завдання, цілі та функції публічного адміністрування будівництва в Україні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Випуск 2. Том 2. С. 131-135.

References:

1. Podatkovyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 02 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2011. № 13-17. S. 556.
2. Pro zatverdzhennia Instruktсии z orhanizatsii perevezennia valiutnykh tsinnostei ta inkasatsii ko-shtiv u bankivskykh ustanovakh Ukrainy: Postanova Natsionalnoho banku Ukrainy vid 14.02.2007 N 45. *Ofitsi-yniy visnyk Ukrainy*. 2017. № 36, St. 132.
3. Pro valiutu i valiutni operatsii: zakon Ukrainy vid 21chervnia 2018 r. № 2473-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2018. № 30. St. 5.
4. Ekonomichna entsyklopediia: u 3 tomakh / Mochernyi S. V. Kyiv: Vydav.tsentr. Akademiia, 2000. Tom 1. 2000. 864 s.
5. Kardash V. M. Derzhavni orhany yak strukturni elementy mekhanizmu derzhavy. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu*. Vyp. 100: Pravoznavstvo. 125-richchiu Chernivetskoho universytetu prysvia-chuietsia. Chernivtsi, 2000. S. 24–27.
6. Zapototska O. V. Poniattia administratyvno-pravovoho mekhanizmu publichnoho administruvan-nia u sferi bezpechnosti ta yakosti kharchovoi produktsii. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho uni-versytetu*. Serii: Yurysprudentsiia. 2018. Vyp. 33. S. 71–74.
7. Voroniatnikov O. O. Poniattia mekhanizmu publichnoho administruvannia sferoiu sanitarnoho ta epidemiolohichnoho blahopoluchchia naseleattia. *Kyivskiy chasopys prava*. 2021. № 2. S. 60-65.
8. Oksin V. Yu. Meta ta tsili publichnoho administruvannia mistsevoho rozvytku v Ukraini. *Naukovi zapysky*. Serii: Pravo. № 9. 2020. S. 102-105.
9. Lavrenikova O. S. Zavdannia, tsili ta funktsii publichnoho administruvannia budivnytstva v Ukraini. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*. 2018. Vypusk 2. Tom 2. S. 131-135.